

BIOTEKNOLOGIYA-KELAJAK FANI

Nabiyeva Charos Safarali qizi

Urganch Davlat Universiteti Tabiiy va qishloq xo‘jaligi

fanlari fakulteti 2-kurs talabasi

[Email:nabiyevacharos04@gmail.com](mailto:nabiyevacharos04@gmail.com)

Annotatsiya: Zamon yangilanib borar ekan zamonaviy biotexnologiyaga bo‘lgan talab ham ortib boraveradi. Ushbu maqolada biotexnologiya va uning inson hayotidagi ahamiyati, biotexnologiyada olib borilayotgan ishlar haqida so‘z boradi.

Abstract: As the times are changing, the demand for modern biotechnology is also increasing. This article talks about biotechnology and its importance in human life, the work carried out in biotechnology.

Аннотация: Времена меняются, и спрос на современные биотехнологии также растет. В данной статье рассказывается о биотехнологии и ее значении в жизни человека, о работах, проводимых в области биотехнологий.

Kalit so‘zlar: Biotexnologiya, rekombinant DNK, gen terapiyasi, plazmid, virus, antibiotik, somatik hujayra, seleksiya, yangi nav va liniya, mukovitsidoz kasalligi, qishloq xo‘jaligi, OITS, embrion, monokulon antitela.

Keywords: Biotechnology, recombinant DNA, gene therapy, plasmid, virus, antibiotic, somatic cell, selection, new variety and line, cystic fibrosis disease, agriculture, AIDS, embryo, monoclonal antibody

Ключевые слова: Биотехнология, рекомбинантная ДНК, генная терапия, плаزمид, вирус, антибиотик, соматическая клетка, селекция, новый сорт и линия, муковисцидоз, сельское хозяйство, СПИД, эмбрион, моноклональные антитела.

Biotexnologiya (bio.. va yun.techne-mahorat, san'at, logos-sóz, ta'limot)- qishloq xo‘jaligida, sanoatda va farmatsevtika shuningdek tibbiyotning turli sohalarida foydalaniladigan sanoat usullari majmui hisoblanadi., B" terminining vujudga kelishiga

Stenford universiteti (AQSh:1973) olimlarining har xil xossaga ega irsiy molekulalarini biriktirib rekombinant DNK olishi sabab бўлган.

Biotexnologik jarayonlar qadimgi davrlardan buyon insonlarning kundalik ehtiyojlari(non yopish,vino,qatiq va h.k) lardan kelib chiqib,bilmagan holda ishlatilib kelingan бўл- sa-da,fundamental fan sifatida XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab shakillanib kelmoqda.Kópchilik qarashlar, ,biotexnologiya"ni yangi atama deb bilishadi. Lekin bu atama 1-martta 1919-yil Karl Ereki kitobida kiritilgan deb qaraladi.1970-yillardan buyon biotexnologiya tobora jadallashib rivojlanib bormoqda.1970-yillarning oxirida tad-qiqotchilar, genetik jihatdan yaratilgan bakteriyalardan foydalana boshlaganlar.

Dunyo fanida biotexnologiya borasidagi inqilobiy o‘zgarishlar o‘tgan asrning 80-yillariga to‘g‘ri keladi. Ilmiy asoslarga ko‘ra XX asrning boshlaridayoq dunyo bozoriga keladigan mahsulotlar umumiy hajmining 20%ini biotexnologik mahsulotlar tashkil etishi aytilgan.Bugungi kunga kelib,biotexnologiya inson oldida turgan eng dolzarb muammolarni (ekologiya, tibbiyot, oziq-ovqat va h.k)yechimiga bog‘liq bo‘lgan barcha fanlarga yetakchilik qilmoqda.

Biotexnologiyani hozirgi kunda inson,hayvon, o‘simlik hayotidagi roli juda katta.Masalan:o‘simlik, hayvon va odam kasalliklarini aniqlash uchun monokulon antitelalar asosida juda sezuvchan diagnostik vositalar ishlab chiqish yo‘lga qo‘yilgan.O‘simliklarni himoya qilishda kimyoviy usullarni asosiy kamchiliglarini bartaraf etishda biotexnologik usullarga katta e'tibor berib kelinmoqda.Biotexnologiya o‘simliklar himoya qilishda viruslar, bakteriyalar, zamburug‘lar shuningdek, tirik organizmlarning biologik faol moddalari(antibiotiklar, gormonlar va h.k) ishlab chiqarish texnologiyasi bilan shug‘ullanuvchi fandır.

Hujayra biotexnologiyasi hujayraning muhim xusu-siyatlari –ularning totipotentligi,óstirishning ma'lum sharoitda somatik hujayrani óz xususiyatini tóliq amalga oshirish yaxlit ósimlik sifatida yetila olish qobiliyati,,shuningdek,yaratilgan ósimliklardan ikkilamchi sintez mahsulotlarini ishlab chiqara olish xususiyati; seleksiyada esa hosildorlik va sifat uchun javobgar бўлган qimmatli genotiplarning kópayishi,; tibbiyot va oziq-ovqat muammola-rini yechishda qo‘llaniladigan biologik faol preparatlarni tayyorlashda foydalaniladigan qishloq xójalik ósimliklarining yangi navlarini yaratish

imkonini berdi. Biotexnologiya ózgarish, manipulyatsiya qilish tirik mavjudotlarni qayga loyihalash, tibbiyot va qishloq xójaligi uchun muhim qóllanma hosil qiladi. Rivojlanayotgan embrionlarga genlarni ótkazish usullari olimlarga genlarni ózgartirish imkonini berdi. Misol uchun: yurak kasalliklari, saraton va oits ga qarshi kurashishga ishlatiladigan vaksina va dorilarni biotexnologiya sohasi orqali ishlab chiqarilayotgani yaqqol misolidir. Biotexnologiya himoyachilarining aytishicha u tibbiyotni butunlay ózgartiradi.

Zamonaviy biotexnologiya noyob va nogiron bólib qoladigan genlarga qarshi kurashish, atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish va ishlab chiqarish jarayonlarini yanada samarali qilish uchun texnologiyalarga erishish imkonini berdi. Biotexnologiyani qishloq xójaligidagi ahamiyatiga kelsak, abiotik biotik stressga chidamliligini kórsatadigan genlarni ózgartirish va ekinlar sifatini tanlash orqali ekinlarning yaxshilashning asosiy sohasiga aylanmoqda desak adashmaymiz. Aholi sonini ortishi biotexnologiyaga bólgan talabni yanada ortirdi. Oxirgi paytda biotexnologiya sohasida olib borilayotgan ishlar ekinlarning fiziologik cheklovini bartaraf etishga va hosildorlikni oshirishga qaratilgan.

Biotexnologiyaga doir bir misolni kórib chiqaylik. Gen terapiyasi óz vazifasini toğri bajarmayotgan gen keltirib chiqaradigan genetik kasalliklarni davolashda ishlatiladigan usul gen terapiyasi usuli hisoblanadi. Bu jarayon orqali tanadagi hujayralarning DNKsiga, yetishmayotgan gen kiritiladi. Masalan: genetik kasallik bólgan mukovitsidozni olaylik. Bu kasallikka uchragan bemorlarning ópkasida xlorid ion kasalliklarining sintezlanishiga ma'sul gen funksiyasi yuqoladi. Shu genning nuqsonsiz muqobil plasmid deb nomlanuvchi halqasimon DNK molekulasi ichiga kirgizib, bemor odam ópkasidagi hujayralarga joylashtiriladi. Biotexnologiya shuningdek gen terapiyasi kabi yangi davolash usullaridan ham foydalanish imkoniyatini beradi.

Biotexnologiya sohasidagi ilmiy izlanishlarni rivojlantirish maqsadida mamlakatimiz ilmiy tadqiqot institutlari va markazlari dunyoning AQSH, Germaniya, Yaponiya, Hindiston, Xitoy kabi rivojlangan davlatlarning kóplab ilmiy tadqiqot muassasalari bilan hamkorlik órnatilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. DNA tools and biotechnology. In Campbell biology (10th ed., pp.408-435)
2. Reece, J.B., Furry, L.A., Cain, M.L., Wasserman, S.A., Minorskiy, P.V., and Jackson, R.B.(2011)
3. R.Artikova. S.Murodov., Qishloq xójalik biotexnologiyasi"
4. Reece, J.B., Taylor, M.R., Simon, E.J., and Dickey, J.L.(2012)
5. Alton, E.W.F.W., Armstrong, D.K., Ashbiy.D., Boyfield, K.J., Bolton, Diana, Bloomfield,E.V.,... Wolstenholme-Hogg, P.(2018)